

DESCONHECER E IGNORAR

dezembro 15, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 56/2020

Faço, com clareza, a distinção entre promessa e compromisso.

Os agentes públicos (o termo é aqui usando com a amplitude que deve merecer em respeito ao contribuinte) não fazem promessas, ou pelo menos não se espera que façam, quando o assunto for assumir o múnus público. É o que se exige na República.

Pois bem, cada uma das autoridades públicas tem o dever, o compromisso e a responsabilidade de cumprir a Constituição, porque ela os investe nessa fração de poder. Disso não se eximem os ministros do Supremo Tribunal Federal que tem se notabilizado por um ativismo exibicionista que ultrapassou todos os limites do razoável.

É preciso lembrar que a Constituição investe legitimamente, mas também

tem as ferramentas de desinvestisses de quem não for fiel a ela.

A separação orgânica e funcional dos Poderes (é o que está previsto no artigo 2º da Constituição) não se compadece com o controle judicial sobre toda e qualquer matéria. Por isso, precisamente, é que competências são instituídas.

Li há pouco que o Ministro Fachin suspendeu um ato normativo do presidente da república que trata da isenção tributária sobre importação de armas.

Ora vejam a que ponto chegamos!

Onde está a ilegalidade a ser controlada?

É factível que as pessoas possam desconhecer algumas matérias, mas não se pode esperar que um ministro do Supremo Tribunal Federal ignore as normas constitucionais porque delas flui a legitimidade e nela (a Constituição) estão também estampadas as previsões de restauração do desbordar das autoridades.

Juízo e prudência não combinam com excessos judiciais. A história do Brasil já nos demonstrou isto, mas parece que há quem não tenha aprendido.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

PUNIÇÃO OU COMPLACÊNCIA?

PRÓXIMO POST
IMUNIZAÇÃO JUDICIAL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**